

ANALYSE DES NORMES ORTHOGRAPHIQUES DE LA LANGUE FRANÇAISE

Radjabov Ruslan Rajabmurodovich

Chercheur indépendant de l'Université d'État de Boukhara

Courriel : rouslanrich@gmail.com

ORCID : 0000-0002-1565-1119

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14293605>

Résumé: Nous pouvons voir que l'orthoépique est un ensemble de règles de prononciation littéraire dans les recherches scientifiques de nombreux scientifiques. L'orthoépique détermine la prononciation de sons individuels dans certaines positions phonétiques, ainsi que d'autres sons, ainsi que leur prononciation dans certaines formes grammaticales, groupes de mots ou mots individuels. Il est important de maintenir une prononciation uniforme.

Mots clés : orthoépique, orthographe, période de la renaissance, communication, norme, dictionnaire orthoépique, langue latine.

Les erreurs orthographiques et les écarts par rapport aux normes distraient l'interlocuteur et l'empêchent de comprendre le contenu du discours, l'obligeant à prêter attention à la prononciation incorrecte plutôt qu'au sens de ce qui est dit. Tout cela rend la compréhension et la communication difficiles. Une prononciation conforme aux normes orthoépiques facilite et accélère le processus de communication, et l'orateur peut transmettre le sens de ses mots aux auditeurs. C'est pourquoi, surtout dans notre société, où la parole orale est devenue le moyen de communication le plus répandu lors de diverses réunions, conventions, congrès, le rôle social de la prononciation correcte est très important. Malgré le fait que la science de l'orthographe soit apparue pour la première fois dans l'Empire romain, l'humanité devrait être reconnaissante du premier dictionnaire orthoépique. Le fait est qu'après avoir conquis de nouveaux pays, les Romains ont déclaré leur langue latine comme langue officielle et les peuples conquis ont été contraints de l'apprendre. Au fil du temps, les provinces latines ont commencé à différer de la province officielle, car elles ajoutaient des mots de la langue locale du territoire conquis et la prononciation des phrases latines était corrompue. Quelques années plus tard, Robert Estienne, imprimeur du roi, publie également un livre sur les normes orthographiques de la langue française : Traicté de la grammaire française (1557). Il développe une doctrine conservatrice et étymologique, à l'opposé de ses prédécesseurs (sauf l'accent aigu en fin de mot). Robert Estienne et d'autres « imprimeurs royaux » ont gagné la bataille d'influence et ont su

entrevoir les moyens de gagner les choses et d'empêcher l'évolution vers une écriture plus phonétique. De plus, l'histoire fait peur à ces « imprimeurs de la réforme » : les règles de prononciation standardisées, dites littéraires, sont étudiées à une certaine époque par la branche orthographique de la phonétique. L'orthopédie, ou phonétique normative, est dérivée des mots grecs orthos orthos « droit » et épos epos « parole », et est la branche qui étudie la prononciation correcte des mots. Selon le chercheur français Pierre R. Léon, cette section définit les règles de prononciation par rapport aux règles graphiques et définit les lois phonétiques qui régissent le système sonore de la langue. En linguistique, l'orthographe est un terme utilisé pour désigner un ensemble de règles permettant la prononciation régulière et unifiée d'une langue.

Dans l'ouvrage « Revue encyclopédique, ou Analyse raisonnée des productions les plus remarquables dans les sciences, les arts industriels, la littérature et les beaux-arts » publié en juillet 1825, l'orthoepie était définie comme « comment prononcer correctement un mot dans la langue ». ", Nina Katach, dans son livre Orthographe française de la Renaissance, "Apprendre la prononciation correcte des mots" Défini comme « Orthopeia » définit les règles de prononciation par rapport aux règles graphiques et définit les lois phonétiques qui régissent le système sonore de la langue français contemporain » a montré les points communs et les particularités et lacunes lors de l'étude détaillée des différents dialectes. Durant son séjour, il interrogea plusieurs centaines d'officiers de toutes les régions de France et fit une étude à la fois très nouvelle et très précise de la prononciation française. L'ouvrage classique « La prononciation du français contemporain » (1945 ; réimprimé en 1971) rédigé à la suite de ces recherches reste toujours l'une des principales sources de la recherche scientifique.

En conclusion, les règles orthoépiques d'une langue se forment au fur et à mesure que la langue elle-même se développe et évoluent plus ou moins lentement au fil des siècles. Bien qu'il n'existe pas d'unité complète de prononciation littéraire et qu'il existe des variantes de prononciation qui sont régionales ou stylistiquement colorées, les normes orthoépiques modernes représentent un système cohérent qui évolue et s'améliore. On peut dire que la télévision, le théâtre, la radio, les films sonores, qui sont un moyen puissant de diffuser les normes orthoépiques et de maintenir leur unité, jouent un rôle énorme dans la formation de la prononciation littéraire.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Andre Goosse, Belgiya grammatikasi, 2006

2. Émile Faguet, Simplification simple de l'orthographe, 1905.
3. Nina Catach, Histoire de l'orthographe française, Paris, Honoré Champion, p. 304.
4. Jacques Chaurand, Histoire de la langue française, « Que sais-je », 1969, rééd. 1991, pp. 104-105.
5. Jo'rayeva M.M. Fransuz va o'zbek ertaklarida modallik kategoriyasining lingvokognitiv, milliy-madaniy xususiyatlari. Filologiya fanlari
6. Radjabov, Ruslan. "Orfografiya Fransuz tili orfografiyasiga oid ilmiy-nazariy qarashlar: Orfografiya to'g'risidagi olimlarning nazariy qarashlari." Центр научных публикаций (buxdu.uz) 27.27 (2023).
7. Ruslan, Radjabov. "Points de vue scientifiques sur les normes orthoépiques françaises." Gospodarka i Innowacje. 42 (2023): 726-730.
8. Ruslan, Radjabov. "À propos du terme orthoépie." Gospodarka i Innowacje. 42 (2023): 731-735.
9. Radjabov, Ruslan. "Fransuz tilining orfoepik normalari xususida." Центр научных публикаций (Buxdu.uz) 45.45 (2024).
10. Radjabov, Ruslan. "Fransuz tili imlosidagi ba'zi bir kamchiliklar xususida." Молодые ученые 2.1 (2024): 69-71.
11. Ruslan Radjabov. "Orphoepic Norms and Principles of the French Language". American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), vol. 2, no. 1, Jan. 2024, pp. 269-72, <https://grnjournal.us/index.php/AJPDIS/article/view/2880>.